

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الكوفة / كلية الفقه

قسم الفقه واصوله

الإشكالات التي توجه العمل بالمصالح

الأستاذ الدكتور

صلاح عبد الحسين المنصوري

كلية الفقه / جامعة الكوفة

الباحث

امجد عبد الكريم عبد علي

كلية الفقه / جامعة الكوفة

Republic of Iraq
Ministry of Higher Education & Scientific Research
University of Kufa
Faculty of Jurisprudence
Dept. of Jurisprudence & Its Principles

Challenges facing the application of public interest

Professor Dr

Salah Abdyl- Hussein Al-Mansouri

College of Jurisprudence of Kufa

Researcher

Amjad Abdul Kareem Abdul Ali

College of Jurisprudence of Kufa

ملخص البحث

يناقش البحث إشكالات العمل بالمصلحة في التشريع الإسلامي، مبيناً دورها في الاستنباط الفقهي وتحديات تطبيقها المعاصر. يبرز التعارض مع الحيل الشرعية كأهم الإشكالات، حيث تُعطل الحيلة "روح الحكم" ومصلحته الواقعية مقابل الحفاظ على شكله الظاهري، مع استعراض تباين المواقف الفقهية والقرآنية تجاهها. كما يتناول البحث إشكال ترتب مفسدة أعظم على العمل بالمصلحة، وضرورة نظر الفقيه في المآلات لضمان عدم إبطال غاية التشريع. وينبه أخيراً إلى خطورة المصالح المتوهمة التي تخالف النصوص الصريحة وتتأثر بقبليات الفقيه، مؤكداً حاجة الفقه إلى نظرة شمولية تضبط حدود المصلحة وتمنع التلاعب بالأحكام.

كلمات المفتاحية

المصلحة - الاستنباط - الامامية - أصول الفقه - الأحكام الشرعية

Abstract

This research explores the **challenges of applying "Public Interest" (Maslaha)** in Islamic legislation, highlighting its vital role in jurisprudence despite contemporary obstacles. The primary issue discussed is the **conflict with legal circumventions (Hiyal)**, which may preserve the letter of the law while undermining its spirit and intended benefits. It further addresses the risk of **unintended negative consequences**, where acting on a perceived interest might lead to a greater harm, requiring a holistic view of Sharia goals. Additionally, the study warns against **"illusory interests"** that contradict sacred texts or are biased by a jurist's subjective background. Ultimately, it emphasizes that juristic deduction must balance between formal rulings and their actual outcomes to ensure the welfare of people.

Keywords

- Imamiyyah / Imami Shi'ism- Deduction / Inference-Public Interest / Maslaha Principles of Islamic

المقدمة

يعد مبدأ المصلحة أحد أهم الركائز التي يقوم عليها الاستنباط الفقهي لمواكبة النوازل المستجدة وتحقيق مقاصد الشريعة في نفع العباد. ومع ذلك، يواجه العمل بهذا المبدأ إشكالات منهجية وعملية معقدة، تتركز في التجاذب بين جوهر المصلحة وشكلية الحيل الشرعية، وضوابط التفريق بين المصالح الحقيقية والمتوهمة. يسعى هذا البحث إلى تفكيك هذه العوائق وتحليل آراء الفقهاء حولها، وصولاً إلى رؤية توازن بين ثبات النص ومرونة المصلحة لضمان عدم خروج التشريع عن غاياته الواقعية.

فرضية البحث

تقوم فرضية البحث على أن العمل بالمصلحة في التشريع يواجه تحديات بنيوية ناتجة عن التداخُل بين المقاصد الواقعية والشكليات القانونية (الحيل)، مما يؤدي أحياناً إلى تفويت غايات الأحكام أو الوقوع في مصالح متوهمة. وتفترض الدراسة أن ضبط هذه الإشكالات يتطلب منهجاً شمولياً يتجاوز النظرة التجزئية للنص، ليوازن بين رعاية المصلحة وبين صيانة الشريعة من التلاعب والنتائج العكسية.

خطة البحث

تمثل خطة البحث في مبحث تمهيدي يحدد دور المصلحة في الاستنباط، يليه مطالب تحليلية تبحث في إشكالية التعارض بين المصلحة والحيل الشرعية وآثارها على غايات التشريع. كما تتناول الخطة دراسة عواقب العمل بالمصلحة (المفاسد المترتبة والمصالح المتوهمة)، وصولاً إلى خاتمة تضبط المعايير المنهجية لترجيح المصالح ودرء التلاعب بالأحكام.

الإشكالات التي تواجه العمل بالمصالح في التشريع

قد تقدم ان للمصلحة دورا مهما في الاستنباط الفقهي، سواء اكانت مستقلة بالاستنباط او من خلال اكتساب الحجية من امر اخر، كوقوعها مصداقا للعقل العملي او مصداقا للمصلحة المنصوص عليها شرعا.

ومع تنامي الحاجة الى الاستعانة بالمصلحة في استنباط احكام فقهية تتوافق مع تحديات العصر؛ فان الإشكالات والعوائق التي تواجه العمل بالمصلحة في ازدياد وتوسع أيضا.

لذا كان من الضروري دراسة هذه العوائق، والإشكالات التي تتوجه الى العمل بالمصلحة وهذا المبحث يقع في أربعة مطالب.

المطلب الأول: التعارض مع الحيل الشرعية

من اهم الاشكالات التي توجه العمل بالمصلحة التجاذب والتعارض الحاصل بين المصلحة والحيل الشرعية.

ولتسليط الضوء على هذه المسألة، لا بد أولاً من ذكر مفهوم الحيل الشرعية ثم بعد ذلك بيان وجه الاشكال.

أولاً: مفهوم الحيل الشرعية

عرفها كاشف الغطاء (١٤١١هـ) بانها: (عبارة عن المخرج الذي يصح شرعاً ارتكاب الواقعة على خلاف ما يطلبه الشرع فيها بوضعها الطبيعي)^(١).

والملاحظ على هذا التعريف انه يُكسب هذا التعريف "الحيلة" صورة إيجابية، وممن سار على هذا النهج أسد حيدر بقوله: (وأطلقها الفقهاء على المخارج من المضايق بوجه شرعي لمن ابتلي بحادثة دينية. والحيلة ترتبط بالرأي)^(٢).

وقد ذكر السبحاني ان الحيل الشرعي ما يكون به التخلص من المأزق الشرعي^(٣).

وقد ذكر الحلي الحيل في أكثر من مورد، منها ما ذكره في باب الشركة، بقوله: (ولو أرادوا جعل الحاصل مختلفاً مع التساوي في البذر أو بالعكس بني على ما تقرّر في الشركة من جواز ذلك، وقد عرفت أنّ المختار جواز الزيادة في القدر للعامل أو من له زيادة في العمل. فليلاحظ ذلك أو غيره من الحيل الشرعية على تسوية هذه المعاملة، لأنّها متداولة في كثير من البلاد التي أرضها غير مملوكة)^(٤).

وعبر الشهيد عنها بالجائزة في مورد الاخذ من الحقوق مع استعمال الحيل ، وعبر عنه بانه امر جائز الا انه يحط من الاخذ؛ لأنها شرعت للمصالح العامة^(٥).

وقد اهتم بعض الباحثين بهذا الموضوع^(٦) وافرد اخر كتابا خاصا في هذا الباب^(٧)

وأما المدرسة السنيّة ، فممن كتب فيها بنفس طويل هو ابن القيم فقد خصّص الجزء الثالث وقسماً من الرابع من كتابه إعلام الموقعين لقاعدة الحيل، وضرب لها أمثلة كثيرة تناهز ١١٦ مثلاً، وقد استغرق بحثه من كتابه حول هذه القاعدة ٣٥١ صفحة^(٨).

وبناء على ما تقدم، فان الامر معروف متداول لدى فرق المسلمين دون خلاف في مفهومها ووجودها، نعم وقع الخلاف في مقدار الجائز وغير الجائز منها .

(١) - كاشف الغطاء: علي بن محمد رضا ، باب مدينة العلام ، ص ١٤٦ فقاهاه

(٢) - اسد حيدر : الامام الصادق والمذاهب الأربعة ، ١٤٤/٤ فقاهاه

(٣) ينظر: السبحاني، جعفر ، أصول الفقه المقارن فيما لا نص فيه ، ص ٢٢٥ فقاهاه

(٤) - الشهيد الثاني: مسالك الافهام في تنقيح شرائع الإسلام ، ٩/٥

(٥) - ينظر: الشهيد الثاني: مسالك الافهام في تنقيح شرائع الإسلام ، ٤٢٧/١

(٦) - ينظر: الخرازي: محسن، الحيل الشرعية في الربا مقال منشور في مجلة فقه اهل البيت السنة السابعة القسم الثالث

العدد ٣٧ سنة ١٤٢٣ الصفحات (٧-٣٩)

(٧) - ينظر السند، محمد، فقه الحيل الشرعية

(٨) - ينظر: السبحاني، جعفر ، أصول الفقه المقارن فيما لا نص فيه ، ص ٢٢٥

وإذا تبين مما تقدم مفهوم الحيل الشرعية نعود الى اصل الاشكال وهو التعارض بين الحيل الشرعية والمصالح

ثانيا: تقرير الاشكال (وجه التعارض)

يكمن الإشكال في أن الأحكام الشرعية -عند من يرى تبعيتها للمصالح والمفاسد- لا بد أن تحقق غاية التشريع.

وإعمال الحيل الشرعية يُعد في جوهره تفويتاً للمصالح وإحداثاً للمفاسد؛ لأنه يعطل روح الحكم ومصلحته الواقعية وإن حافظ على شكله الظاهري.

مثال توضيحي: ان الصدقات وضعت لسد حاجة الأشخاص المحتاجين، فعندما يقوم شخص بإفقار نفسه بطريقة ما سيكون مصداقا لمفهوم المحتاج وسيأخذ من الزكاة وهذا لا اشكال فيه شرعا حسب الفتوى؛ لان موضوع مستحق الزكاة هو الفقير وهذا متحقق بلحاظ حاله^(٩).

مع ان المصلحة من تشريع الزكاة وصول المال الى المحتاج فعلا، لا لهذا الشخص، فهنا نجد ان التعارض بين المصلحة وهي سد حاجة المحتاج من خلال وصول الزكاة الى المحتاج الأول تعارض مع الحكم الشرعي وهو وصول الزكاة الى المحتاج الثاني بواسطة الحيلة الشرعية.

والحقيقة ان هذا الاشكال ليس بجديد، بل له جذور تمتد الى الحقبة الأولى من التشريع، كما في مسألة البيع والربا التي أشار اليها القران الكريم في سورة البقرة بقوله تعالى : **سَمِحَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفْهُمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا سَجَى**^(١٠).

قال الفخر الرازي في تفسير الآية الشريفة: **(الْقَوْمُ كَانُوا فِي تَحْلِيلِ الرَّبَا عَلَى هَذِهِ الشُّبْهَةِ، وَهِيَ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ بِأَحَدٍ عَشْرَ فَهَذَا حَلَالٌ، فَكَذَا إِذَا بَاعَ الْعَشْرَةَ بِأَحَدٍ عَشْرَةٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حَلَالًا، لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْعَقْلِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، فَهَذَا فِي رَبَا النَّقْدِ، وَأَمَّا فِي رَبَا النَّسِيئَةِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا، لِأَنَّهُ لَوْ بَاعَ الثَّوْبَ الَّذِي يُسَاوِي عَشْرَةَ فِي الْحَالِ بِأَحَدٍ عَشْرَ إِلَى شَهْرٍ جَازَ فَكَذَا إِذَا أُعْطِيَ الْعَشْرَةَ بِأَحَدٍ عَشْرَ إِلَى شَهْرٍ، وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْعَقْلِ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا جَازَ هُنَاكَ، لِأَنَّهُ حَصَلَ التَّرَاضِي مِنَ الْجَانِبَيْنِ، فَكَذَا هَاهُنَا لَمَّا حَصَلَ التَّرَاضِي مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ أَيْضًا)**^(١١).

أي ان كلا الامرين الربوي والبيع يحقق مصلحة للعباد، فيدخل ضمن المصالح العليا فلم كان أحدهما محرما والاخر محللا؟ وعند من يقول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد فان كلا العقدين يحققان نفس

(٩) -ينظر: الشهيد الثاني: مسالك الافهام في تنقيح شرائع الإسلام، ٩/٥

(١٠) - البقرة ٢٧٥

(١١) -الفخر الرازي: التفسير الكبير، ٧٦/٧

المصلحة وهو الربح المحدد، وان الاختلاف بينهما ليس حقيقياً، بل هو شكلي، وعلى هذا فإما ان يكون كلاهما محلل لما يحققان من المصلحة او يكونا كلاهما محرم؛ لوجود مفسدة فيهما معا.

ثالثاً: الجدل الفقهي حول الحيل (نماذج تاريخية)

١- قضية سمرة بن جندب المعروفة في كتب المسلمين جميعاً^(١٢) حيث ان سمرة كان يمارس حقا شرعيا وهو المرور من قبل أصحاب الأملاك الى املاكهم.

وانه يملك الطريق الى نخلته، ولكن في الوقت ذاته كان يتعارض مع مصالح الآخرين فكان التعارض بين الحكم الشرعي والمصلحة واضحا حتى أصدر النبي (ﷺ) حكمه الشهير (لا ضرر ولا ضرار) الذي قدم المصلحة على الحق الشخصي .

٢- حيلة القاضي ابي يوسف: الذي كان يقوم بوهب ماله لزوجته قبل ان يحول عليه الحول وحينها لا تجب الزكاة ؛ لان الحول من شرط وجوب الزكاة، وحين يمضي الحول استملكها.

فحين عرض هذا الامر على ابي حنيفة مدحه .

بينما أنكره الغزالي بشدة واعتبره من فقه الدنيا.

قال ان هذا من فقه الدنيا وانه ضار وليس بنافع وان عواقبه في الآخرة وخيمة لا تحمد^(١٣)، وقد علل بعض الباحثين رفض الغزالي وانكاره لعمل ابي يوسف ؛ لما راه من التناقض بين ذلك العمل والمصلحة العليا في تحقيق مقاصد الشرع العليا، التي هي علة التشريع أصلاً^(١٤)

ومن خلال ما تقدم من طرح وجيز لبعض الأمثلة والآراء، يمكن ان يقال: ان مسألة الحيل الشرعية ليست مجرد تلاعب وتهرب من الاحكام الشرعية، بل هي نوع من التشابك المعقد بين المصالح والمقاصد والاحكام.

تفتح هذه المسألة بابا مهما في الاستنباط وهو عدم الاكتفاء بالحكم مجردا عن المالات والنتائج؛ بل لابد من مراعاة الجميع من اجل ان يكون الحكم الصادر حكما شاملا محققا لنفع العباد.

لذلك، نجد انقساماً حاداً بين المناهج الفقهية.

ففي حين يراها بعضهم من الفقه والفقاهة^(١٥)، يرى ا بعضهم الآخر انها من الخروج عن الدين، وانها من أمور الدنيا ذات العواقب الوخيمة على صاحبها.

(١٢) - الكافي ، محمد بن يعقوب ، الفروع من الكافي ، باب الضرر الحديث ٢ ، ٥ ، ٢٩٢/

(١٣) - ينظر: الفيض الكاشاني ، المحجة البيضاء، ٥٧/١

(١٤) - ينظر: دوست ، ابي القاسم ، المصلحة والفقه ٢٠٧/٢

(١٥) - ينظر : كاشف الغطاء: علي بن محمد رضا ، باب مدينة العلم ، ص١٤٦

ويزداد الموضوع حساسية واهمية في الفقه الإسلامي وذلك لأنه يؤدي الى امر غاية في الأهمية؛ بسبب الانقسام بين المفكرين والباحثين المسلمين الى منهجين متباينين تماما: منهج مع اجراء الحيل والعمل بها والتشجيع عليها كما سيأتي ومنهج اخر يمنع من العمل بالحيل ويعتبر ذلك تضييع للأحكام وللشريعة وابتعاد عن أهدافها^(١٦).

ومن اجل تسليط الضوء على هذا الموضوع نذكر بعضا من النماذج.

أولا : الحيل في النصوص القرآنية

نجد في الكتاب المجيد تبايناً في عرض "الحيلة" بحسب الغرض منها:

١- نموذج الذم والتوبيخ :

(أهل السبت) : في قصة بني إسرائيل الذين حُرّم عليهم الصيد يوم السبت: كما في قوله تعالى : **سَمِحُوا سَلِّطُوا** عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ سَجَى (١٧).

فان الآية الكريمة توبخ بني إسرائيل لاستعمالهم الحيل ؛ فقد احتالوا بحفر أخاديد تدخلها الحيتان يوم السبت ولا تخرج منها، ثم يصطادونها يوم الأحد قائلين: ما اصطدنا في السبت، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) ((كَانَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ يَسْكُنُونَ عَلَى شَاطِئِ بَحْرِ نَهَاةِ اللَّهِ وَ أَنْبِيَاؤُهُ عَنْ اصْطِيَادِ السَّمَكِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ فَتَوَصَّلُوا إِلَى جِيَلَةٍ لِيُحْتَلُوا بِهَا لِأَنْفُسِهِمْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَخَدُوا أَخَادِيدَ عَمَلُوا طُرُقًا تُؤَدِّي إِلَى حِيَاضٍ يَنْهَى لِلْحَيْتَانِ الدُّخُولَ فِيهَا]) مِنْ تِلْكَ الطَّرِيقِ، وَ لَا يَنْهَى لَهَا الخُرُوجُ إِذَا هَمَّتْ بِالرُّجُوعِ. فَجَاءَتِ الْحَيْتَانُ يَوْمَ السَّبْتِ جَارِيَةً عَلَى أَمَانِ اللَّهِ لَهَا فَدَخَلَتْ الْأَخَادِيدَ حَصَلَتْ فِي الْحِيَاضِ وَ الْعُدْرَانِ، فَلَمَّا كَانَتْ عَشِيَّةَ الْيَوْمِ هَمَّتْ بِالرُّجُوعِ مِنْهَا إِلَى اللَّجَجِ لِتَأْمَنَ صَانِدُهَا فَرَامَتْ الرُّجُوعَ فَلَمْ تَقْدِرْ، وَ بَقِيَتْ لَيْلَتَهَا فِي مَكَانٍ يَنْهَى أَخْذَهَا بِأَصْطِيَادِ لَأَسْتَرْسَالِهَا فِيهِ وَ عَجَزَهَا عَنِ الْامْتِنَاعِ لِمَنْعِ الْمَكَانِ لَهَا فَكَانُوا يَأْخُذُونَهَا يَوْمَ الْأَحَدِ، وَ يَقُولُونَ: مَا اصْطَدْنَا فِي يَوْمِ السَّبْتِ، وَ إِنَّمَا اصْطَدْنَا فِي الْأَحَدِ. وَ كَذَبَ أَعْدَاءُ اللَّهِ، بَلْ كَانُوا آخِذِينَ لَهَا بِأَخَادِيدِهِمُ الَّتِي عَمَلُوهَا يَوْمَ السَّبْتِ حَتَّى كَثُرَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَهُمْ وَ تَرَاؤُهُمْ))^(١٨)

وقد عبر الشيرازي عن فعلهم هذا بانه: (أنهم عمدوا في البداية إلى ما يسمى بالحيلة الشرعية)^(١٩).

(١٦) - ينظر : دوست ، ابي القاسم ، المصلحة والفقه ٢٠٧/٢

(١٧) - الأعراف : ١٦٣

(١٨) - البحراني: هاشم، البرهان في تفسير القرآن ، ٥٩٩/٢

(١٩) - الشيرازي: ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ٢٦٨/٥

نجد ان الآيات الشريفة في مقام التوبيخ والرفض لما قاموا به من حيلة، وان تلك الحيلة لم تغيير من الواقع شيئاً، بل ان صيدهم كان فعلاً يوم السبت الممنوع عنهم فيه الصيد بأمر الله تعالى.

٢- نموذج الإباحة والتدبير (أيوب عليه السلام):

وفي نص اخر يحتوي على الحيلة الشرعية أيضاً كما في قوله تعالى: **سَمِحْ وَخُذْ بِبَيْدِكَ ضِغْتًا فَأَضْرِبْ بِهِ - وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ...سجى (٢٠)** .

فعندما حلف أيوب (عليه السلام) أن يضرب زوجته مئة جلدة، أرشده الله إلى حيلة الضغث^(٢١)، وهو حزمة صغيرة من الحشيش؛ ليضربها بها ضربة واحدة، فيبر بقسمه دون إيلا.

فالطبرسي في تفسير الآية الشريفة: (أي: واضربها به دفعة واحدة، فإنك إذا فعلت ذلك برت يمينك. (ولا تحنث) في يمينك، نهاه عن الحنث. وروي عن ابن عباس أنه قال: كان السبب في ذلك: أن إبليس لقيها في صورة طبيب، فدعته لمداواة أيوب عليه السلام، فقال: أدأويه على أنه إذا برئ قال: أنت شفيتني لا أريد جزاء سواه. قالت: نعم. فأشارت إلى أيوب بذلك، فحلف ليضربنها)^(٢٢) .

فلا نجد في الآية أي توبيخ او ذم لاستعمال أيوب (عليه السلام) للحيل، بل بالعكس ان التدبير من الله تعالى لا خراج أيوب (عليه السلام) من الحنث بقسمه، وهذا بخلاف الموقف في الآية السابقة مع ان الامر واحد .

ثانياً: الحيلة في السنة والآراء الفقهية

يتجلى التباين أيضاً في الروايات وأقوال الفقهاء:

الموقف المؤيد (الفرار من الحرام):

فعند مراجعة بعض النصوص، تجدها تقف في صف الحيل الشرعية، ونصوص أخرى تقف بالضد منها ومن قبيل هذا ما أورده الحر العاملي: ((عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : الرفقة ربما عجلت فخرجت فلمن قدر على الدمشقية والبصرية ، وإنما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية فقال : وما الرفقة؟ فقلت : القوم يترافقون ويجتمعون للخروج ، فإذا عجلوا فربما لم يقدرُوا على الدمشقية والبصرية، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفاً وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية ، فقال : لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها فقلت له : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك إن أبي كان أجرا على أهل المدينة مني ، فكان يقول : هذا ، فيقولون : إنما هذا الفرار ، لو

(٢١) - ينظر : المجلسي، محمد باقر، بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمة الاطهار، ٣٤٠/١٢

(٢٢) - الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن، ٣٦٥/٨

جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال)).^(٢٣).

والرواية الشريفة لا تحكي رضا الامام (عليه السلام) فحسب، بل انه (عليه السلام) هو من يعلمهم ويرشدهم الى الامر، وفي قبال هذه الرواية ما اوردها انفا عن الامام السجاد (عليه السلام)^(٢٤) حيث انكر فعل اهل السبت وحذر منه

الموقف الرفض (تفويت حقوق الفقراء):

وأيضاً يمكن ان نجد هذا التباين في الموقف في اراء الفقهاء، حيث الاختلاف بين القبول والرفض للحيل الشرعية.

ومن ذلك قول اليزدي^(٢٥): (لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثم الرد عليه أو المصالحة معه بشيء يسير أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك فإن كل هذه حيل في تفويت حق الفقراء، وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ونحوهما)^(٢٦).

وقد فصل بعض شراح العروة بين الفقير والحاكم فقال: ان الحاكم انما تجوز له تلك الحيلة ان كانت هناك مصلحة ومع عدمها فلا^(٢٧).

وقد ذكر بعض الفقهاء ان هناك من جعل حيلة متعددة للتخلص من اشكال الربا، وجعل المسالة حلالاً، ولكن هذه الحيل لا تنفع ولا تغير من الحرام الى الحلال بشكل من الاشكال^(٢٨).

وقد علق بعض المعاصرين على المسالة وبين ان الاحكام التي هي تابعة للمصالح والمفاسد كيف لها ان تتغير؟ خصوصاً ان المصالح والمفاسد أمور واقعية وليست شكلية او افتراضية.

ثم يبين ان المراد من تشريع الاحكام وهو رفع الفقر عن الفقير، لم يتحقق اذ عملت الحيل ، فلا تتحقق غايات الاحكام، بل استنكر ان يتغير الحلال الى الحرام^(٢٩).

(٢٣) - الحر العاملي ، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، ١٧٨/١٨ أبواب بيع الصرف الباب ٦ الحديث (٢٣٤٣١)

(٢٤) - الشيرازي: ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ٢٦٨/٥

(٢٥) - السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي ، ١٣٣٧-١٢٤٧ هـ (من فقهاء الشيعة والذي ألف كتاب العروة الوثقى،

وتصدى لمرجعية الشيعة، وذلك بعد وفاة الميرزا الشيرازي. فإلى جانب انشغاله العلمي، قام بدوره الاجتماعي

(ويكي شيعة)

(٢٦) - الفياض : محمد إسحاق ، تعليقات مبسطة على العروة الوثقى، ٢٤٨/٦

(٢٧) - ينظر : اللكراني ، فاضل ، التعليقات على العروة الوثقى ، ١٥٣/٢

(٢٨) - ينظر : الخميني ن روح الله ن تحرير الوسيلة ، ٥١٢/١

(٢٩) - ينظر : مغنية ، محمد جواد ، فقه الامام الصادق ، ٩٣/٢

ومن مواقف الفقهاء التي لا تقبل العمل بالحيل الشرعية، ما عن الاردبيلي في كلامه عن الحيل للتخلص من الربا، قال: (وينبغي الاجتناب عن الحيل مهما أمكن، وإذا اضطر يستعمل ما ينجيه عند الله ولا ينظر الى الحيل وصورة جوازها ظاهرا لما عرفت من علة تحريم الربا)^(٣٠).

و في المقابل نجد ان صاحب الجواهر قد افرد بابا اسماه جواز استعمال الحيل، و مما جاء فيه: (وهو باب واسع في الفقه، يختلف باختلاف أذهان الفقهاء حدة وقصورا، وقد أشار الأئمة عليهم السلام إليه في الجملة في التخلص من الربا والزكاة وغيرهما، بل في صحيح ابن الحجاج نوع مدح لذلك، قال: سألته عن الصرف - إلى أن قال - فقلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم، قال: لا بأس، إن أبي كان أجرا على أهل المدينة مني، وكان يقول هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان يقول لهم، نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال، بل قد ورد في الصلاة لا يبطلها فقيهه، يحتال لها فيدبرها)^(٣١).

وبعد هذا العرض المختصر فان الجواب على الاشكال المتقدم يمكن ان يقع في جوابين مختلفين هما:

الجواب الأول: ان ليس هناك ملازمة بين المصالح والاحكام الشرعية، وهذا ما ذهب اليه الاشاعرة، وقد مر بيان ذلك في الفصل السابق، او ان نقول بوجود الملازمة لكن عدم امكان ادراكها، بان تنفي إمكانية ادراك الملازمة مع انها موجودة، وهذا ما ذهب اليه غير واحد كالحوئي وقد مر تفصيله ولا حاجة الى الإعادة.

الجواب الثاني: وهو يقوم على أساس تسليم وجود الملازمة وانها مدركة وكذلك التسليم بتمامية الاشكال، والعلاج هو رفض تلك الاحكام التي تجرد الحكم من المصلحة^(٣٢)

ومن النماذج الدالة على هذا الراي هو ما ذكرناه سابقا عن مغنية^(٣٣)، من ان الاحكام الشرعية هي احكام واقعية وليست شكلية.

وقد أضاف الأمين ان مسألة الحيل ليست من الشريعة، بل انها نتجت بسبب القول بثبات الاحكام، مما أدى الى فقد المرونة وقابلية التكيف في الاحكام الشرعية لتكون مناسبة وملائمة لكل الأحوال والازمان، وان نتيجة هذا القول سبب ما يسمى بالحيل الشرعية^(٣٤). ونسب بعض المعاصرين الى الشهيد الصدر انه علل وجود الحيل الشرعية في الشريعة ب النظر الفردية للفقه والابتعاد عن النظرة الحكومية.

اما أصحاب النظرة الحكومية حيث تكون محيطية بجميع النواحي فإنها تحقق المصالح التي وضع من اجلها الحكم فلا يبقى مجال للحيل الشرعية.

(٣٠) -الاردبيلي: احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الاذهان، ٤٨٨/٨

(٣١) -النجفي: محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ٢٠١/٣٢

(٣٢) - ينظر: دوست، ابي القاسم، المصلحة والفقه، ٣٢٥/٢

(٣٣) - ينظر: مغنية، محمد جواد، فقه الامام الصادق، ٩٣/٢

(٣٤) -ينظر: مقاصد الشريعة، ص ١٥٦، مقابلة اجراها عبد الجبار الرفاعي مع حسن الأمين حول مقاصد الشريعة

ويبدو للباحث: انه لا مجال لإنكار مشروعية الحيل الشرعية – بمجرد تعارضها مع نظرية اتحاد الملازمة بين المصلحة والحكم - لما تقدم من النص عليها في بعض النصوص الشرعية، وعمل الفقهاء بها وافرادهم لها ابوابا واحكاما وآدابا ، نعم ان بعض الحيل تجرد الحكم من مراد الشريعة تماما ،بل تصل الى حد المناقضة وهذا لا شك في انه مرفوض، ولعل هذا ما أشار النجفي اليه بقوله: (وكل شيء تضمن نقض غرض أصل مشروعية الحكم يحكم ببطلانه، كما أوماً إلى ذلك غير واحد من الأساطين)^(٣٥) .

وعليه فان الصواب هو التمسك بالجواب الأول دون الجواب الثاني؛ لما فيه من معارضة للنصوص الصريحة وسيرة فقهاء الامة، وخصوصا وان مسالة العمل بالحيل الشرعية امر ليس طارئ على الشريعة الإسلامية او انه مستجد، بل هو موجود مع بدايات التشريع والعصور الأولى للتشريع.

وقد عمل بها الفقهاء مرارا وفي كثير من الامور العامة والمهمة

المطلب الثاني: ان العمل بالمصلحة يؤدي الى مفسدة أعظم

ربما يعمل الفقيه بما يراه مصلحة، ويصدر حكماً شرعياً بناءً على ما أدركه من حُسن في متعلقها، ثم يتبين بعد حين أن الأمر ليس كما يبدو، بل تظهر أمور أكثر مفسدة. هذا الإشكال أصبح مصدر اهتمام الفقهاء في دراسة حجية المصلحة وأثرها في الحكم؛ فقد ذكر صاحب هداية المسترشدين أن الفقيه لابد أن ينظر إلى كل الجوانب قبل الإفتاء لئلا يكون للعمل بتلك الفتوى مفسدة أعظم من المصلحة التي فيها، قال: (فالعاقل البصير لابد ان يلاحظ مضار طرفي الفعل والترك في كل مقام ويأخذ بما هو الاقوى بعد ملاحظة الجهتين ولا يقتصر على ملاحظة احد الجانبين فان مجرد كون الاحتياط حسنا في نفسه لا ينفع في مقابلة حفظ النظام ورفع المنكر واقامة المعروف واغائة الملهوف ورفع العسر والحرغ وحفظ النفوس والاموال عن التلف وعدم تفصيل الاحكام إلى غير ذلك من الفوائد المترتبة على الفتوى)^(٣٦).

وهذا الامر انعكس بصورة واضحة في مواقف الفقهاء الذين شددوا على التروي في الاحكام المعتمدة على المصالح، فان العمل بالمصلحة لئلا يؤدي الى ابطال الغاية من التشريع أصلا.

أولاً: رؤية المحقق الأصفهاني والسيد الخوئي

بين الاصفهاني ان وجود المصلحة ليس علة تامة للحكم، قال: (والتحقيق أن المصلحة وإن كانت تامة الاقتضاء، إلا أن الغرض من الواجب غير الغرض من الإيجاب، فربما يكون الواجب تام الاقتضاء بحيث لا يتوقف ترتب الغرض منه عليه على أمر آخر، إلا أن الإيجاب فيه مفسدة، فلا يكاد يصدر من الحكيم، والإيجاب إنما يتحقق بتحقق علته التامة من المقتضى الموجود في الواجب الباعث على إيجابه من عدم المانع من إيجابه)^(٣٧).

(٣٥) --النجفي: محمد حسن ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ٢٠٢/٣٢

(٣٦) -الرازي: محمد تقي، هداية المسترشدين في شرح معالم الدين، ٤١٣/١

(٣٧) - الاصفهاني: محمد حسين، نهاية الدراية في شرح الكفاية، ٣٤٩/٣

ان كلام الاصفهاني المتقدم يبين ان العمل قد يعلم انه مشتمل على المصلحة، ولكن المصلحة وحدها ليست علة في الحكم، بل ربما يحتوي المصلحة، ولكن الامتثال يأتي بالمفسدة الأكثر، وحينها لا نفع في الاعتماد على المصلحة المدركة.

وكذلك مذهب الخوئي في هذه المسألة، فانه يرى ان ادراك المصلحة والملاك في حكم لا يدل على انتفاء المصلحة في العمل المزاحم له، بل وانه، حتى لو علمت الأهمية في فعل ما لا يدل ذلك على عدم المصلحة في الفعل المزاحم له، بل قد يكون حاويا لمصلحة، والتقديم للأهم ملاكا كما ظهر يكون مفوتا لمصلحة في الفعل المتروك لا ينبغي تركها^(٣٨) وحسب هذه الرؤية فان التخلي عن العمل بالمصلحة هو الاسلام لدفع الاشكال المتقدم.

ثانياً: منهج السيد الشهيد الصدر في دفع الإشكال

يرى الصدر ان التخلص من الاشكال لا يتم بما تبناه الاصفهاني والخوئي، بل انه يلتزم بالملازمة بين الأحكام والمصالح، وكذلك يرى ان ادراك ذلك الملاك ممكن لذلك سلك طريقا اخر للخلاص من الاشكال وحاصله.

ان العلاقة بين الحسن والقبح من جهة مع وجود المصلحة والمفسدة ليسا متلازمين، فربما يكون الامر فيه مصلحة ولا يكون حسنا، بل ربما يكون ذا مفسدة ولا يكون قبيحا.

وان الوقوع في الاشكال المتقدم انما ينتج من القول بالملازمة بين الحسن والقبح مع المصلحة والمفسدة.

ثم ان الصدر مثل للأمر بالتجري؛ فانه وان كان قبيحا؛ لاستهانتته بالمولى، الا ان لا مفسدة واقعية فيه^(٣٩).

وبعبارة أخرى ان طريق الصدر لدفع الاشكال هو الالتزام بمبناه في القول بوجود الملازمة بين المصلحة والحكم وان تلك المصلحة يمكن ادراكها وان دفع الاشكال يتم من خلال التفكيك بين الحسن والقبح من جهة مع المصلحة والمفسدة.

ثالثاً: مناقشة نقدية (الباحث والشيخ دوست) وقد أشكل بعض الاعلام على جواب الاصفهاني والخوئي، الذي مفاده التضييق على المسألة من خلال نفي إمكانية ادراك الملازمة المذكورة؛ بانهما قد عملا بذلك في باب التزام، حيث انهما قد جعلتا من المرجحات لحكم على حكم مزاحم له التقديم بالاهم ملاكا .

وعلى فرض عدم امكان الادراك كيف تقدم حكم على حكم اخر كما لو غصب الأرض لإنقاذ الغريق؟ فان الغصب المحرم أصبح محللا لمزاحمته امر اخر، وهو انقاذ الغريق^(٤٠)

(٣٨) -ينظر: الفياض، محمد إسحاق، محاضرات في علم الأصول ن ٧١/٣، تقارير بحث الأصول للسيد الخوئي

(٣٩) -ينظر: الهاشمي، محمود، بحوث في علم الأصول تقارير درس الأصول للسيد الصدر، ٤٦/٤

(٤٠) -ينظر: دوست، ابي القاسم، المصلحة والفقهاء، ٤٩/٢

ويبدو للباحث: انه يمكن ان يجاب على ما أورده دوست على الخوئي: بان الفرق بين الامرين واضح بين، وهو ان في مقام التزام كلا المصلحتين معلومة ومدركة والامر انما هو في مقام المقارنة وتشخيص الأهم، وان ذلك يمكن الوصول اليه من خلال النصوص مثلا او الأدلة الأخرى وهذا ما لا ينكره احد سواء الخوئي او غيره.

اما الإفتاء لا يكفي فيه الظن او أي شكل من اشكال الاحتمال، بل لابد من الدليل القطعي.

النتيجة والتعليق

وفي ضوء ما تقدم، يمكن القول ان الإفتاء حسب المصالح ليس امرا بسيطا، كما يصور في بعض المقالات، بل انه امر محكوم بإمر مهم جدا وجوهري وهو ان يعلم الفقيه ان امتثال الحكم الذي ترتب على تلك المصلحة لا يلزم منه مفسدة مساوية او اشد من المصلحة المتحققة من الامتثال؛ ولذا يمكن ان يقال: ان الإحاطة التامة بالأثار الممكنة والمحملة بعد العمل بالحكم المترتب على المصلحة هو جوهر واس العمل بذلك الحكم وامتثاله، وكما صرح الاعلام انفا^(٤١) ان مجرد العلم بالمصلحة ليس كافيا في فعلية الحكم الشرعي.

والى هذا اشار يحيى محمد بقوله: (الواقع المعاصر يفرض على الفقيه أن يتجاوز النظرة التجزيئية للمصلحة، نحو تحليل شمولي متعدد الأبعاد)^(٤٢).

وربما يفهم من كلام للشاطبي ان الحكم طبق المصلحة التي يراها الفقيه امر غير ممكن، لان نفس الحكم المشتمل على المصلحة قد يكون فيه جانب من المفسدة.

قال في الموافقات: (ما تقدم له أنها تكون منافع أو مضار في حال دون حال، ووقت دون وقت، ولشخص دون شخص، وأن الأغراض في الأمر الواحد تختلف، بحيث إذا نفذ غرض بعض تضرر آخر لمخالفة غرضه؛ فوضع الشريعة لا يصح أن يكون تبعاً لما يراه المكلف مصلحة؛ لأنه لا يستتب الأمر مع ذلك)^(٤٣). فلما تقدم يمكن ان يشكل على العمل بالمصلحة وأثرها في الحكم الشرعي انها ليست خاضعة لمحدد معين او ضابط معين.

ف نجد ان الغزالي مع اهتمامه الكبير بمسألة المصلحة وتفريعاتها واقسامها الا انه لم يذكر ضوابط محددة او محددات معينة للمصلحة.

(٤١) - ينظر: الفياض ن محمد إسحاق ، محاضرات في علم الأصول ن ٧١/٣ ، تقارير بحث الأصول للسيد الخوئي

(٤٢) - يحيى محمد : مقال بعنوان المصلحة ودورها في الحكم الشرعي مقال منشور في موقع فهم الدين

(٤٣) <https://www.fahmaldin.net/index.php?id=32>

(٤٣) - الشاطبي: إبراهيم بن موسى ، الموافقات ، ٤٣/٥

وكذلك في المبحث السابق الذي ذكرنا بعض الضوابط فأننا لا نجد اتفاقا او تحديدا معينا، بل نجد تفاوتا في الضوابط والمحددات.

وقد تقدم في بدابة هذه الكتابة عدم الاتفاق على المراد من المصلحة وهذا الامر يؤدي بنا الى عدة أمور وهي كما يلي:

الامر الأول: التعارض بين المصالح في مورد واحد او التعارض في دفع المفسد في مورد واحد، أي ان تكون مصالح متعددة، ولكن تحصيل بعضها يؤدي الى ترك واهمال الأخرى، ومثال ذلك قتل الجماعة بالواحد، فان من المسائل محل الخلاف بين الاعلام هو ان جماعة اشتركوا في قتل شخص فهل يكون القصاص على الجميع ام ان القصاص يكون لواحد فقط.

وقعت هذه المسألة محل للخلاف بين الاعلام، قال ابن رشد (٥٩٥هـ): (وَأَمَّا قَتْلُ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ، فَإِنَّ جُمْهُورَ فَقَهَاءِ الْأُمَّصَارِ قَالُوا تُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ، مِنْهُمْ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَغَيْرُهُمْ، سِوَاءَ كَثَرَتِ الْجَمَاعَةُ أَوْ قَلَّتْ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ حَتَّى رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا).^(٤٤)

كذلك نسب الى اهل الظاهر هذا القول: (وَقَالَ دَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ: لَا تُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَرُوِيَ عَنِ جَابِرٍ)^(٤٥).

ثم عقب بعد ذلك بان العمدة في هذا الحكم هو النظر في تحقيق المصلحة، قال: (فَعُمْدَةٌ مَنْ قَتَلَ بِالْوَاحِدِ الْجَمَاعَةَ النَّظْرُ إِلَى الْمَصْلَحَةِ، فَإِنَّهُ مَفْهُومٌ أَنَّ الْقَتْلَ إِنَّمَا شَرَعٌ لِنَفْيِ الْقَتْلِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ)^(٤٦).

اما مشهور الامامية فيحكيه المرتضى (٣٥٥هـ)^(٤٧) بقوله: (ومما انفردت به الإمامية: القول بأن الاثنين أو ما زاد عليهما من العدد إذا قتلوا واحدا فإن أولياء الدم مخيرون بين أمور ثلاثة: أحدها: أن يقتلوا القاتلين كلهم ويؤدوا فضل ما بين دياتهم ودية المقتول إلى أولياء المقتولين، والأمر الثاني: أن يتخيروا واحدا منهم فيقتلوه)^(٤٨).

(٤٤) - القرطبي: أبو الوليد محمد بن احمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٤١٨٤

(٤٥) - المصدر نفسه

(٤٦) - المصدر نفسه

(٤٧) - علي بن الحسين بن موسى (٤٣٦-٣٥٥هـ) المعروف بالسيد المرتضى والشريف المرتضى وعلم الهدى،

من فقهاء و متكلمي الإمامية ومرجعهم بعد وفاة أستاذه الشيخ المفيد، وكان سند الشيعة ونقيب الطالبين في بغداد وأمير الحاج والمظالم بعد أخيه السيد الرضي. (ويكي شيعية)

(٤٨) - المرتضى: الانتصار في انفرادات الامامية، ٥٣٨/١

وبعد ان بين الوجه مفصلا في هذا الراي، بين ان الامر بهذه الصورة يحقق مصلحة الحكم وهي الردع، فان الولي له ان يختار أي شخص منهم لقتله فلا يسلم احد بفعلته، بل الجميع خاضع لإمكان القصاص هنا.

والخيار الاخر هو ان يقتل الولي الجميع ويدفع الدية قال: (والزجر والردع عن قتل الجماعة للواحد على سبيل الاشتراك ثابت، لأنه لا فرق في زجر الجماعة عن الاشتراك في قتل الواحد بين أن يقتل به ولا دية راجعة على أحد، وبين أن يقتل به مع رجوع الدية على الوجه الذي ذكرناه، لأنه متى علم أنه متى قتل قتل واستحق القتل مع الانفراد والاشترك كان ذلك أجزر له عن القتل).^(٤٩).

ف نجد ان القول بان العمل بمصلحة يستلزم مفسدة ترك مصلحة أخرى او اجتناب مفسدة يؤدي الى ارتكاب مفسدة أخرى من الامور المسلمة لدى الفقهاء المسلمين، فعن ابن عاشور: (ومن هنا يتضح لنا طريق النظر في المصالح المتعددة إذا لم يمكن تحصيل جميعها، وفي المفاصد المتعددة إذا لم يمكن درء جميعها)^(٥٠).

ومع تكاثر المصالح وعدم امكان العمل بالجميع، او مع تكثر المفاصد وعدم امكان الاجتناب عن الجميع، كما تقدم في كلام ابن عاشور فان الاعلام يسلكون مسلكا معيناً، وهو اختيار الأهم من بينها و.

وقد مثل للمصالح التي لا يمكن ان يتم الجمع بينها كما لو كانت شخص يحاول ارتكاب الفاحشة اما مع رجل او امرأة، والحال انا نستطيع منعه من احدهما ومنعنا ذلك سيؤدي الى ارتكاب المفسدة الأخرى، ذهب بعض الى انه لا بد من منعه من الزنا وعلل ذلك بان الزنا له اثار واما اللواط فليس كذلك^(٥١).

ويبدو للباحث ان التقديم أعلاه يستلزم اشكالا أكبر، وجعل ما ليس بعلة علة للتمييز بين الامرين.

ف نجد ان العز قد اعتبر ان احتمال الاثار مرجحا لمنع مفسدة الزنا والتي اوقعتنا بمفسدة اللواط.

والحال ان الاثار المحتملة ليست علة تامة، بل ولا جزء علة، بل ربما يقال بان الأولى ابعاد مفسدة اللواط لما فيها من النهي الشديد الذي ربما يزيد عن النهي عن الزنا.

ومن هنا يتضح ان غياب محددات المصلحة والاختلاف فيها؛ أدى الى الاختلاف الشاسع بين الفقهاء في المسألة الواحدة.

فان عدم وجود الحد المعين الثابت، ولو بصورة نسبية يؤدي الى هذا التباين في الحكم للمسألة الواحدة، بل يكون من الصعب جدا ضبط الاحكام الناتجة عن الاستناد الى المصلحة في التشريع، بل يبدو واضحا التغيير في الحكم بتغيير الفقيه وذلك للتعارض بين المصالح وعدم وجود الية محدد للترجيح بين المصالح او المفاصد.

(٤٩) --المرتضى : الانتصار في انفرادات الامامية، ٥٣٨/١

(٥٠) -ابن عاشور : مقاصد الشريعة الإسلامية، ٢٢٦/٣

(٥١) -ينظر : العز بن عبد السلام : قواعد الاحكام في مصالح الانام، ٨٨/١

الامر الثاني: المصالح المتوهمة ان تحديد المصلحة امر راجع الى الفقيه يحدده بما يصل اليه نظره؛ فيحكم بكونه مصلحة او ليس كذلك.

وهذا الامر لا شك كونه محتملا جدا للخطأ، اما لوجود المؤثرات القبلية^(٥٢) للفقيه كالعقيدة او المذهب مثلا، او الأمور الاجتماعية المحيطة، وحتى لو فرضنا التجرد للفقيه من كل المؤثرات، فان الانسان يبقى قابلا للوقوع في الخطأ .

ومن اجل الوقوف على المراد من المصلحة المتوهمة، لابد من شي من المراجعة لكلمات الفقهاء، قال بن عثيمين في بيانها: (أما المصالح المتوهمة التي ثبت عن الشارع ردها والتشديد على مخالفتها فهذه ليست معتبرة ولا معتمدة ولا كرامة لها، بل هي مضروب بها عرض الحائط.)^(٥٣) .

ويبدو للباحث ان هذا التعريف لا علاقة له بالمصلحة المتوهمة، فان هذا التعريف هو للمصالح الملغاة، التي ردها الشارع، واما المتوهمة فان الفقيه يرى فيها المصلحة توهما، والكلام بعيد عن المراد، وقد عرقها بعض المعاصرين بانها تبدو من جهة معينة مصلحة وتحقق النفع لكن لها جهة أخرى فيها مفسدة اعظم، ومثل لها ببيع الخمر الذي يجلب النفع المالي للبائع من هذه الجهة، فهو مصلحة، ولكن الجانب الاخر وهو الافساد الناتج من شربه اشد، فمن نظر الى جانب توهم المصلحة وان سبب التوهم هو عدم الإحاطة التامة بكل الجوانب^(٥٤)

نماذج للمصالح المتوهمة وأثرها في الأحكام:

وقد مثل للمصالح المتوهمة واثارها في الاحكام ببعض الدعوات

١ دعوات الاستثمار الربوي :-بحجة الاستثمار وما يجلب من نفع الى البلد والمستثمرين، وان تلك المصلحة هي دليل جواز العمل في تلك الاستثمارات، ولكن الحقيقة ان هذه الاعمال تعارض النصوص الشرعية التي تنهى وتحذر من الربا، وان تلك ليست بمصلحة حقيقية، بل هي مصلحة متوهمة ولا تصلح مستندا للحكم الشرعي؛ لان فيها من المخالفة للنصوص الشرعية، وان افتاء بعض اهل العلم لا مستند له وان ما وصلوا اليه من الاستناد الى المصلحة في ذلك العمل انما هو من المصلحة المتوهمة المعارضة للنصوص الشرعية^(٥٥) .

(٥٢) -أي ما كان له دور في شخصية الفقيه قبل ان يكون فقيها

(٥٣) - بن عثيمين :أرشيف ملتي اهل الحديث، ٢٦٤/٧١

(٥٤) -ينظر : محمد حسن عبد الغفار، تيسير أصول الفقه للمبدئين، ٧/١٢

(٥٥) -ينظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي: مجموعة من المؤلفين، ١٠٣٥/٦

٢ المساواة في الميراث: -ومثل السلمي للمصالح المتوهمة بما يراه بعضهم من لزوم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وان في ذلك مصلحة للإسلام وهي ترغيب الكفار في الإسلام وتجميله في أعينهم، مما يرغبهم في الدخول اليه.

والحقيقة ان هذا الامر انما هو امر متوهم وفيه مخالفات شرعية للنصوص الشرعية الثابتة، فان من يرى المصلحة غفل عن المفسدة التي ستحدث نتيجة مخالفة الحكم الذي وضعه الله تعالى.

ولا شك ان الحكم الصادر من الله هو الاصلح والالنفع لعباده^(٥٦)، بل عزى بعضهم الانحراف عن المنهج الصحيح والوقوع في الانحرافات الى العمل بالمصالح المتوهمة^(٥٧)

ومن هنا، فانه يمكن ملاحظة ان الإفتاء المستند للمصلحة سيكون تابعا لفهم المجتهد وثقافته ومدى تأثره في تحديد المصلح والمفسدة في المواضيع الخارجية، فتكون الاحكام الصادرة مرهونة ومتغيرة بحسب قبليات المجتهد او الفقيه؛ وذلك لعدم وجود محدد معين للمقصود من المصلحة او ماهي الحدود المعتبرة في المصلحة لتكون ذات اثر في الحكم.

نتائج البحث في النقاط الجوهرية التالية:

١. **جوهرية المصلحة وضرورة الانضباط:** إن المصلحة ركن أساسي في الاستنباط الفقهي لمواجهة تحديات العصر، إلا أن حجيتها ليست مطلقة، بل مشروطة بعدم مصادمة النصوص القطعية أو تفويت مقاصد الشريعة الكلية.
٢. **إشكالية الصراع بين الروح والشكل:** الحيل الشرعية تشكل أكبر عائق أمام العمل بالمصلحة؛ لأنها تحافظ على "الصورة الظاهرية" للحكم مع إفراغه من "مصلحته الواقعية"، مما يستوجب رفض الحيل التي تناقض أغراض التشريع.
٣. **نسبية إدراك الملازمة:** لا يكفي مجرد إدراك المصلحة في فعل ما لإثبات الحكم الشرعي؛ فقد يكون في "الإيجاب" نفسه مفسدة أعظم، أو قد تظهر مآلات مستقبلية تقلب المصلحة المتصورة إلى مفسدة واقعية.
٤. **خطورة "المصالح المتوهمة":** تبين أن تحديد المصلحة يتأثر أحياناً بـ "القبليات الفكرية" والظروف الاجتماعية للفقيه، مما قد يؤدي إلى شرعة أمور محرمة (كالربا) بدعوى المصلحة، وهي في الحقيقة مصالح متوهمة لا تصلح مستنداً للتشريع.

(٥٦) -ينظر: السلمي، عياض، أصول الفقه التي لا يسع الفقيه جهله، ص ٢٠٩

(٥٧) -ينظر: الشوذ، علي بن نايف، الاحكام الشرعية للثورات العربية، ١/٧٩٦

٥. الانتقال من النظرة الفردية إلى الحكومية: التخلص من إشكالات الحيل والتعارض يكمن في تبني "نظرة شمولية" (فقه النظريات أو الفقه الحكومي) التي تراعي مجموع المصالح العامة والآلات، بدلاً من النظرة التجزئية الضيقة.

٦. تعدد المسالك عند التعارض: عند تزامن المصالح أو المفسد، لا بد من إعمال قواعد "الترجيح بالأهم" و"تقديم درء المفسد"، مع الإقرار بأن غياب ضوابط دقيقة لهذا الترجيح هو سبب رئيسي في تباين الفتاوى بين المدارس الفقهية.

قائمة المصادر والمراجع

القران الكريم

١. ابن عاشور، محمد الطاهر بمقاصد الشريعة الإسلامية، تونس، دار سحنون، ط١، ١٩٩١م.
٢. ابن القيم، محمد بن أبي بكر (الجوزية) بإعلام الموقعين عن رب العالمين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط١، ١٩٩١م.
٣. الأردبيلي، أحمد بن محمد بمجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط١، ١٤٠٣هـ.
٤. الأصفهاني، محمد حسين بنهاية الدراية في شرح الكفاية، قم، مؤسسة آل البيت (ع)، ط١، ١٤١٤هـ.
٥. البحراني، هاشم بالبرهان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط١، ١٤١٩هـ.
٦. الرازي، محمد بن عمر (فخر الدين) بالتفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط٣، ١٤٢٠هـ.
٧. الرازي، محمد تقي: هداية المسترشدين في شرح معالم الدين، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط١، ١٤٢٠هـ.
٨. السيد المرتضى، علي بن الحسين: الانتصار في انفرادات الإمامية، بيروت، دار الأضواء، ط٢، ١٤٠٥هـ.

٩. السيستاني، علي بالرافد في علم الأصول (تقارير بقلم السيد منير الخباز)، قم، مكتب سماحة السيد السيستاني، ط١، ١٤١٤هـ.
١٠. الشاطبي، إبراهيم بن موسى بالموافقات، الخبر، دار ابن عفان، ط١، ١٩٩٧م.
١١. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي بمسالك الأفهام في تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، ط١، ١٤١٣هـ.
١٢. الشيرازي، ناصر مكارم بالأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، ط١، ١٤٢١هـ.
١٣. الطبرسي، الفضل بن الحسن بمجمع البيان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط١، ١٤١٥هـ.
١٤. العز بن عبد السلام، عبد العزيز بقواعد الأحكام في مصالح الأنام، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، ١٩٩١م.
١٥. الفيض الكاشاني، محمد بن مرتضى بالمحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط٢، ١٤٠٦هـ.
١٦. كاشف الغطاء، علي بن محمد رضا باب مدينة العلم، النجف الأشرف، مؤسسة كاشف الغطاء.
١٧. الكليني، محمد بن يعقوب بالكافي، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط٤، ١٤٠٧هـ.
١٨. النجفي، محمد حسن بجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط٧، ١٩٨١م.
١٩. دوست، أبو القاسم بالمصلحة والفقہ، تعريب: أدهم الرشاد، بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، ط١، ٢٠٠٨م.
٢٠. محمد، يحيى بالمصلحة ودورها في الحكم الشرعي، مقال منشور على موقع (فهم الدين) : www.fahmaldin.net.
٢١. مغنية، محمد جواد بفقہ الإمام الصادق، بيروت، دار الجواد، ط٢، ١٩٨٤م.
٢٢. الهاشمي، محمود ببحوث في علم الأصول (تقارير السيد محمد باقر الصدر)، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقہ الإسلامي، ط٣، ١٤١٧هـ.

